

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА РАЗОРВАННЫХ ВОЛОКОН ПРИ ГРЕБНЕЧЕСАНИИ

ҚАЙТА ТАРАШДА УЗИЛГАН ТОЛАЛАР СОНИНИ АНИҚЛАШ УСУЛИ

K.Matmuradova
S.L.Matismailov
Sh.F. Maxkamova

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15877145>

Annotatsiya: В данной статье исследовано воздействие гребенного барабанчика на длину прочесываемых волокон. Для расчёта количества разорванных в процессе гребнечесания волокон был использован метод составления баланса волокон отдельно по всем длинам.

Annotatsiya: Ushbu maqolada taroqli barabanchasining taralayotgan tolalar uzunligiga ta'siri o'rganilgan. Tarash jarayonida uzilgan tolalar sonini hisoblash uchun tolalarni uzunliklari bo'yicha alohida balans usuli qo'llanilgan.

Abstrakt. This article investigates the effect of the cylinder on the length of the fibers being combed. To calculate the number of fibers broken during the combing process, a method of constructing a fiber balance separately for each length was used.

Ключевые слова: волокно, гребнечесание, гребенной барабанчик, прочес, лента, очес, разорванные волокна, штапельная длина.

Kalit so'zlar: tola, qayta tarash, qayta tarash barabanchasi, taram, pilta, tarandi, uzilgan tolalar, shtapel uzunlik.

Key words: fibers, combing, combed drum, carding, tape, sliver, broken fibers, staple length.

Введение. Основной причиной повреждаемости волокна в процессе гребнечесания является воздействие рабочих органов на волокна.

Одним из путей устранения дополнительных механических повреждений волокна может служить снижение степени воздействия основных рабочих органов машины на перерабатываемую волокнистую массу.

Короткие волокна в процессах вытягивания [1,2,3] образуют группу неконтролируемых волокон, способствуют дополнительной неровноте и снижают физико-механические свойства пряжи. Уменьшение длины волокна на 1 мм [4] при большой штапельной массодлине вызывают снижение относительной разрывной нагрузки при испытании на пасмой на 3 – 5 %, а при меньшей штапельной массодлине волокна - на 6 – 10 %.

Для доказательства этого нами было проведено экспериментальное исследование по влиянию гребенного барабанчика на штапельную массодлину волокна.

Экспериментальное част. Воздействие гребенного барабанчика на прочесываемые волокна имеет решающее значение для получения качественной гребенной ленты. В процессе чесания гребенной барабанчик разделяет волокнистую бородку на отдельные пряди, которые последовательно уменьшаются по числу

волокон в соответствии с увеличением числа игл на последующих гребнях, при этом короткие волокна удаляются в очес.

Большее количество получаемого гребенного очеса может является следствием обрыва некоторых длинных волокон при прочесывании гребенным барабанчиком, а также верхним гребнем. Обрыв происходит потому что гребенной барабанчик прочесывает бородку холстика, в которой содержится определенное количество спутанных волокон, сора и примесей, задержанных в предыдущем цикле верхним гребнем.

Оторванные концы волокон попадают в очес вместе с вычесываемыми короткими волокнами, увеличивая его количество. Обрыв длинных волокон может произойти и при проталкивании их отделительным зажимом через верхний гребень. Захваченный отделительным зажимом и оторванный конец волокна отделяется в прочес, увеличивая количество коротких волокон в нем.

Для определения количества, разорванных в процессе гребнечесания, в данной работе предлагается использовать метод составления баланса волокон отдельно по всем длинам.

Чтобы определит количество разорванных в процессе гребнечесания волокон можно использовать метод составления баланса волокон отдельно по всем длинам, для чего определяется длина волокна по группам длин во входящем продукте ленте и очесах. Кроме того, необходимо зафиксировать процентное количество полученных очесов. В качестве примера составления баланса волокон воспользуемся таблицей 2.1.

Выход гребенного очеса принимаем за 15%

Принимаем количество поступившего волокна за 100.

Таблица 2.1

Содержание волокон разных групп длин, %

Длина волокон, мм	Холстик	Гребенная лента	Очес
до 20	25,5	22,9	49,7
от 21 до 30	41,9	43,0	32,5
длиннее 30	32,6	34,1	17,8
Итого	100	100	100

Составляем баланс волокон группы длиннее 30 мм. Количество поступившего волокна данной группы 32,6. Количество таких волокон в ленте равно: $85 \times 0,341 = 28,98$. Количество таких волокон в очесе: $15 \times 0,178 = 2,67$.

Таким образом, общее количество волокон длиннее 30мм после гребнечесания равно: $28,98 + 2,67 = 31,65$, а во входящем продукте их было 32,6. Следовательно, разорвалось волокон длиннее 30мм в процессе гребнечесания $32,6 - 31,65 = 0,95$, что составляет 2,91% от их количества в входящем продукте (в холстике).

Баланс волокон для группы от 21 до 30мм. Количество поступившего волокна данной группы 41,9. Количество таких волокон в ленте:

$85 \times 0,430 = 36,55$. Количество волокон данной группы в очесе:

$15 \times 0,325 = 4,87$.

Общее количество таких волокон после гребнечесания:

$36,55 + 4,87 = 41,42$.

Во входящем продукте их было 41,9.

Следовательно, в этой группе в процессе гребнечесания разорвалось: $41,9 - 41,42 = 0,48$, что составляет 1,14%.

Баланс для группы волокон до 20мм. Количество поступившего волокна данной группы 25,5. Количество таких волокон в ленте равно:

$85 \times 0,229 = 19,46$, в очесе: $15 \times 0,497 = 7,45$.

Общее количество короткого волокна после гребнечесания: $19,46 + 7,45 = 26,91$, а во входящем продукте было 25,5. Увеличение количества коротких волокон составило $26,91 - 25,5 = 1,41$, что составляет 5,5%.

Вывод. Аналогичным образом можно провести более тщательный анализ исследуя группы волокон: 0- 15 мм, 16 – 20мм, 21 – 25мм, 26- 30мм, 31 – 35мм, 36 – 40мм, 41-45мм.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.Л.Матисмаилов, М.А.Каримова и др. Влияние параметров заправки дискретизирующего валика на штапельную массодлину волокна. «Ипак» илмий техник журнали, 2002, №1.
2. С.Л.Матисмаилов, Л.А.Амзаев и др. Исследование разрыва волокон при дискретизации. Республиканская научно-практическая конференция. Наманган, 2003 й.
3. Терюшков А.В. и др. Прядение хлопка и химических волокон. част I. М., 1973 г., с. 165.
4. Павлов Э.В. Исследование влияния отдельных факторов на повреждаемость волокон в процессе чесания на машине ЧМД-4. Р.с. Текстильная промышленности. 1978, № 10, с. 9-12.